

ДИМИНУТИВНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА В КАРИБСКИХ КРЕОЛЯХ НА АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ОСНОВЕ

В исследовании были выявлены уменьшительно-ласкательные значения имён существительных с значением наименования лица в словообразовательных моделях с суффиксами -у, -ito в тринидадо-тобагском и ямайском креолях. Уменьшительно-ласкательные значения были выявлены путём словообразовательного анализа рассматриваемых субстантивных лексем карибских креолей на англоязычной основе и анализа контекстуальных условий их употребления. Семантическое развитие лексических заимствований в рассмотренных креолях происходит путём семантической деривации – метонимизации, метафоризации и специализации значения.

Ключевые слова: карибские креоли, заимствование, пейоративный, уменьшительно-ласкательный, диминутивное наименование лица, суффикс, метонимия, метафора, семантическая деривация, сужение значения.

DIMINUTIVE NAMES OF PERSONS IN ENGLISH-BASED CARIBBAN CREOLES

The article reveals diminutive and hypocoristic meanings of nouns denoting names of persons in word-formation models with -y, -ito suffixes in Trinidad-Tobagonian and Jamaican creoles. These diminutive meanings were established due to the usage of word-formation analysis of Caribbean Creole nouns as well as due to contextual conditions analysis of their application. The semantic development of lexical borrowings in these creoles takes place in accordance with different ways of semantic derivation: metonymy, metaphor and specialization of meaning.

Key words: Caribbean creoles, development, pejorative, diminutive name of a person, suffix, diminutive-hypocoristic meaning, metonymy, metaphor, semantic derivation, specialization of meaning.

1. Введение

При структурной однотипности креольские языки, характеризуются «оптимальным грамматическим строем, переносящим центр тяжести на синтаксические способы выражения грамматических значений. В них отсутствуют такие избыточные черты европейских языков как род, число, падеж у местоимений, сложные глагольные формы и т. п.» [Серебренников, 1970: 288].

По морфологическому составу слова в креольских языках могут быть подразделены на простые одноморфемные, сложные, квазисложные, редуцированные и дериваты [Дьячков, 1987: 40]. В конкретных англокреольских языках система деривации развита в различной степени [Ibid., 1987: 44-46].

В языке крио наиболее распространёнными суффиксами являются суффиксы *-in* со значением инфинитива, суффикс *-a* и суффикс *-man* со значением агента действия. Последний соотносится с мужским полом. Например: в креоле вес-кос *watman* ‘белый мужчина’, в сранан-тонго *granman* ‘старик’.

В языке ток-писин широко употребительны суффиксы для образования слов со значением качества. Один из них суффикс *-pela* (например: *pat* ‘жир’, *patpela* ‘быть жирным’) [Дьячков, 1987: 45] и для выражения переходности у глаголов (например: *kirap* ‘вставать’ – *kirapim* ‘будить’). Ток-писин считается креольским языком с наиболее развитой системой деривации.

В данном исследовании рассматриваются заимствования-существительные, имеющие диминутивные суффиксы в тринидадо-тобагском и ямайском креолях.

При написании данной статьи мы опирались на следующие исследования: Н. А. Арутюнова [Арутюнова, 1988], Ш. Р. Басыров [Басыров, 2014; 2019], П. М. Карашук [Карашук, 1977], Э. Сепир [Сепир, 1985].

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью углублённого изучения словообразования в англоязычных тринидадо-тобагском и ямайском карибских креолях на примере диминутивных суффиксов.

Цель исследования – описание семантики диминутивных наименований лица в англоязычных тринидадо-тобагском и ямайском карибских креолях.

Данная цель предусматривает решение следующих **задач**: 1) выявить и описать диминутивные суффиксы в лексике карибских креолей на англоязычной основе (далее ККАО); 2) охарактеризовать роль словообразовательных диминутивных суффиксов в семантическом развитии лексических заимствований в тринидадо-тобагском и ямайском креолях.

Методы исследования: метод анализа словарных дефиниций, сопоставительный метод, контекстуальный анализ. В качестве **материала исследования** были использованы лексемы различных словарей карибских креолей на англоязычной основе.

Общий объем проанализированных языковых явлений составляет 2970 заимствований в карибских креолях на англоязычной основе. При отборе фактического материала из словарей ККАО отбирались заимствованные существительные, дифференциаторы исследуемых ККАО со значением наименования лица – инновации, историзмы, и архаизмы. Методом сплошной выборки из словарей ККАО было отобрано 1070 заимствований в ямайском креоле (включающих 830 инноваций, 86 архаизмов, 154 историзма) и 1900 заимствований в тринидадо-

тобагском креоле (включающих 1543 инновации, 115 архаизмов и 242 историзма). Всего в двух креолях было проанализировано 2373 инновации, 201 архаизм, 396 историзмов. Было выявлено две группы имён существительных с диминутивными суффиксами: 1) слова-обращения и 2) наименования со значением метисации.

Объектом исследования является словообразовательная система в исследуемых тринидадо-тобагском и ямайском креолях.

Предметом исследования являются диминутивные суффиксы со значением наименования лица в заимствованных существительных тринидадо-тобагского и ямайского креолей.

2. Основная часть

Социальная иерархия в рабовладельческом обществе Вест-Индии в XVII – XVIII веках была неразрывно связана с цветом кожи. В XVII веке в Карибском архипелаге появилось крупное плантационное хозяйство, а вместе с ним и плантационное рабство африканцев. На протяжении нескольких веков принадлежность к негритянской части населения была символом социальной неполноценности. Придавалось огромное значение даже оттенкам кожи, и чем пигментация была светлее, тем выше был социальный статус и престиж человека [Нитобург, 1982: 16]. В этих условиях в вест-индских колониях происходит бурное развитие лексических единиц-наименований со значением метисации (далее НЗМ). Эти лексемы НЗМ имеют ярко-выраженные экспрессивно-оценочные значения различного характера: уменьшительно-ласкательные, пейоративные, уничижительные.

Диминутивные наименования лица со значением метисации

(1) В тринидадо-тобагском креоле (далее ТрТКр) НЗМ *mulatto* ‘мулат(ка)’ [Winer, 2009: 619] – архаизм с отрицательной коннотацией.

Семантическое развитие производного ТрТКр заимствования-архаизма *mulatto* может быть представлено при помощи следующей метафорической формулы:

исп. *mulatto* ‘ослик’ → метафора → ТрТКр *mulatto* ‘мулат(ка); ‘человек-полукровка, смешанного европейско-африканского происхождения’. В основе данного метафорического переноса модель «животное → человек». Например:

The majority of coloured slaves were mulattoes and the term came to be synonymous with the entire group of coloureds ‘Большинство цветных рабов были мулатами, и это наименование стало синонимом всей группы цветных’.

Таким образом, слово *mulatto* ‘(молодой) ослик → мулат(ка)’ представляет собой зооморфическую или анималистическую метафору, которая развилась по модели «животное → человек».

Данное значение ‘мулат(ка)’ является пейоративным, уничижительным. Можно предположить, что изначально это была оскорбительная кличка, которая обозначала: *mulatto* ‘(молодой) ослик’. В данном случае это мотивированное название, т. е. слово с производной основой *mulatto* ‘мулат(ка)’, значение которого обусловлено (мотивировано) значением другого названия, а именно: исп. *f mula* ‘ослица’. Данное имплицитное сравнение ‘мулата / тки)’ с ‘(ослицей’ или) ‘осликом’ в номинативной единице *mulatto* ‘мулат(ка)’ ощущалось как очень оскорбительное. В этой кличке скрыт сильный экспрессивно-оценочный потенциал.

Диахронический словообразовательный анализ НЗМ *mulatto* ‘мулат(ка)’ позволяет выявить уменьшительный суффикс *-atto* в наименовании животного *mulatto* ‘(молодой) ослик’: исп. *mula* ‘ослица’ + уменьшительный суффикс *-atto* → ТрТКр *mulatto* ‘(молодой) ослик’.

В современном испанском языке существительные *f mulata* ‘мулатка’ и *m mulato* ‘мулат’ [Нарумов, 2005: 519] чётко различаются по категории рода, который маркируется соответствующим окончанием.

Если в испанском языке с диахронической точки зрения слово *m mulato* ‘ослик’ – мужского рода, то в карибских креолях на англоязычной основе при отсутствии грамматической категории рода слово *mulatto* обозначает ‘мулат, мулатка’.

(2) НЗМ *costee* [Cassidy, 1967: 168] сущ., уст. ТрТКр ‘человек, который по происхождению на 3/8 чёрный и на 5/8 европейского происхождения; светловатый’ [Этимологическая справка: *co(loured mu)stee* ‘цветной мусти’ → контаминация *co(loured mu)stee* → *costee*]. С точки зрения диахронического словообразования в лексеме *costee* также присутствует сема уменьшительности. Она входит в состав слова *mulatto* (исп.) ‘ослик’, включённого в семантический процесс контаминации.

(3) НЗМ *whitey-whitey* [Cassidy, 1967: 473] ЯмКр ‘негр-альбинос’. Суффикс *-y*, продуктивный в стандартном БрА, употребляется для образования прилагательных от прилагательных, обозначающих цвет. Слова, образованные данным способом, указывают на оттенок цвета предмета. В случаях, когда за прилагательными, образованными таким способом, следует слово, обозначающее другой цвет, данное прилагательное будет указывать на оттенок соответствующего цвета. Например, *pinky-purple* ‘розовато-пурпурный’ = пурпурный цвет с розоватым оттенком’ [Кейпл, 2003: 345]. Обратите внимание, что суффикс *-y* в стандартном БрА не употребляется в словах *white* и *black* [Ibid.]. Следует особенно подчеркнуть, что в ямайском креоле данный суффикс употребляется как раз со словом *white*. Например:

1959 DeC Han /*waiti – waiti/ an albino Negro* [Cassidy, 1967: 473] ‘негр-альбинос’.

Слова-обращения – диминутивные наименования лица в карибских креолях на англоязычной основе

(4) В тринидадо-тобагском креоле используется заимствованный из испанского языка суффикс-диминутив *-ito*. Он придаёт уменьшительно-ласкательное значение словам мужского рода, которые называют человека любого возраста. Например: слово *mamito* (арс.) – *an affectionate name for a woman or girl-friend* [Winer, 2009: 562] ‘*Mamito* (арх.) – уменьшительно-ласкательное обращение к женщине или к любимой девушке’. (Исп. *mama* ‘мама’ + суффикс *-ito / -ita* с уменьшительно-ласкательным значением) [Winer, 2009: 562]. Например:

1927. *I am working for money hard, mamito, and you spend it bad* ‘Я много работаю, чтобы раздобыть деньги, мамочка, а ты их так бездумно тратишь’. 1938. *O Lord, Mamito, I don't want no bail*. ‘О боже, мамочка, я не нуждаюсь ни в каком поручительстве’. 1939. *Oh laws, oh laws, darling mamito, why you treating me so?* [Winer, 2009: 562] ‘Ах, эти законы, любимая моя мамочка, почему ты ко мне так относишься?’.

(5) Слово *papito* ‘an affectionate or romantic term of address for a man, used by women’ [Winer, 2009: 670] ‘*papito* папочка – уменьшительно-ласкательное обращение к мужчине, используемое женщинами’. (Исп. *papa* ‘папа’ + суффикс *-ito / -ita* с уменьшительно-ласкательным значением) [Winer, 2009: 670]. Например:

1938. *And when I turn in the night with me head on me pillow. She must call me papito* ‘И когда я ложусь в постель головой на подушку, она должна называть меня «папочка»’.

1940. *Then they'll tell you, «Darling, papito, I want you to buy me a Zenith radio»* ‘Затем они скажут: «Любимый папочка, я хоу, чтобы ты купил мне радио «Зенит»’.

1940. *When you got money, they'll call you papito, tell you how yuh sheek resemble Ramon Navarro* [Winer, 2009: 670] ‘Когда ты получишь деньги, они называют тебя папочкой, скажут, что ты уж очень похож на Романа Наварро’.

В испанском языке к существительным мужского рода относятся большая часть существительных, оканчивающихся на *-o* [Васильева-Шведе, Степанов, 1963: 10]. К существительным женского рода относятся существительные, оканчивающиеся на *-a* [Васильева-Шведе, Степанов, 1963: 11].

В вышеприведенных примерах легко заметить, что один и тот же уменьшительно-ласкательный суффикс мужского рода *-ito* используется как для существительного женского рода *mamito* ‘любимая девушка’, так и для существительного мужского рода

rapito ‘папочка’. В форме женского рода этот суффикс должен был бы быть *-ita*: (*hermano-ito* ‘братишка’), *hermano-ita* ‘сестрёнка’ [Васильева-Шведе, Степанов, 1963: 22].

Недифференцированное употребление уменьшительно-ласкательного суффикса мужского рода *-ito* для существительных мужского и женского рода является доказательством того, что приведенные испанские слова в тринидадо-тобагском креоле подвергаются англизации и значение испанских суффиксов в данном креоле является немотивированным. Из этого следует, что лексические единицы *mamito* ‘любимая девушка’ и *rapito* ‘папочка’ не являются варваризмами в тринидадо-тобагском креоле, а находятся на стадии ассимиляции или англизации.

(6) Обращение *My cocotte* [Allsopp, 1996: 162] (kokot) n (Dmca, StLu, Trin) [IF] [Разг.] 1. *детск.* ‘курочка’. [Fr *cocotte* 1. ‘курочка’. 2. (уменьшительно-ласкательное обращение) *Ma cocotte* ‘*My little ducky/darling*’ ‘цыпоська; милочка’ [Гак, Ганшина, 1997: 209]. 2 [by extension, сочетание *My cocotte* – ‘слова нежности, привязанности, обращенные к ребёнку или любимой] *Darling* ‘цыпоська; милочка’. [NB! (Dmca, Guad, Mart, StLu) FrCr kokot (Fr *cocotte*) ‘*a woman’s vulva*’ ‘вульва’].

Семантическое развитие производного значения – ‘уменьшительно-ласкательного обращения к ребёнку или любимой’ в тринидадо-тобагском креоле от исходного обценного французско-креольского ЛСВ происходит путём улучшения и расширения значения.

(Dmca, Guad, Mart, StLu) FrCr *kokot* (< Fr *cocotte*) [Allsopp, 1996: 162] ‘вульва’ → улучшение значения + расширение значения → Fr (уменьшительно-ласкательное обращение) *My cocotte* ‘цыпоська; милочка’ → сужение значения → (Dmca, StLu, Trin) [IF] *My cocotte* (уменьшительно-ласкательное обращение к ребёнку или любимой) *Darling* ‘цыпоська; милочка’.

(7) *Doudou (doodoo)* n. (Dmca, Gren, StLu, Tbgo, Trin) [IF] [A term of warm endearment ‘В тринидадо-тобагском креоле слово *doudou (doodoo)* – уменьшительно-ласкательное обращение с оттенком любви, нежности и близости: ‘цыпоська; милочка’ (= *Darling, my sweet (little one)*). Например:

Put you trust in God, doodoo. Ma Christine kept saying ‘.../’Don’t cry, doudou-darling’, said Ma Christine, gently patting her on the shoulder [Allsopp, 1996: 200] ‘«Уповай на бога, милочка», – то и дело говорила матушка Кристин. «Не плачь, душечка», – говорила матушка Кристин и мягко гладила её по плечу’.

[FrCr < Fr *doux* ‘sweet’ + emotive reduplication *doudou*]. [Most common in Trin folk speech, but copied through calypsos, etc by many in ECar] [Allsopp, 1996: 200]. [ФрКр < Фр *doux* ‘милая’ + редупликация *doudou*, придающая значение эмоциональности’. [Форма

doudou наиболее употребительна в народной речи Тринидада, но многие в восточных Карибах используют её под влиянием калипсо].

Развитие семы уменьшительно-ласкательности в слове *doudou* от французского языка к креолям можно показать в виде следующей записи:

doudou (антильск. фр.) [Гак, Ганшина, 1997: 354] ‘молодая женщина, возлюбленная’ > FrCr *doudou* ‘(обращение к малышу) с уменьшительно-ласкательным значением’ → TrTKp *doudou* (*doodoo*) ‘обращение с уменьшительно-ласкательным значением: ‘*Darling, my sweet (little one)*’ [Allsopp, 1996: 200] ‘любимая/ый, милая/ый (мой малыш / моя девочка)’.

Имена собственные с удвоением начального слога имеются во французском языке.

Во французском языке имеется модель образования фамильярных проприальных имён с уменьшительно-ласкательным значением, в которой происходит редупликация первого слога. Например: *Zina = Zizi, Victor = Vivi, Natali = Nana* [Лопатников, Мовшович, 2001: 144; Чекалина, 1998: 119].

(8) *Soul* n 1. (CarA) [IF] (Friendly form of address or reference to) an elderly woman. а) Пожилая женщина. б) Форма дружеского обращения к пожилой женщине’. Например:

а) *Silla-gal, you still cleaning chicken and night near falling?’ – her voice boomed in the quietness. ‘How?’/ ‘I here, soul’, Silla said listlessly* [Allsopp, 1996: 520] ‘«Силла, детка, ты всё ещё моешь мясо курицы, а вот-вот наступит ночь. Как это?», – раздавался её голос в тишине. – «Да, милая, я всё ещё здесь», – ответила Силла безучастно’.

б) *There was no need to worry about the old woman who talked about the slave. She was doting, poor soul* [Allsopp, 1996: 520] ‘Не было никакой необходимости волноваться из-за старушки, которая говорила о рабыне. Она была слепо преданной пожилой женщиной, душечкой’. [Ср. [COED, 1993] *Soul* III.13. с dial. Used in the pl as a form of address: ‘friends, fellows’ ‘друзья, парни’ + Cit (1874) ‘*Come in, souls, and have smth to eat and drink*’ ‘Заходите, друзья, выпейте и съешьте что-нибудь’].

[in (CarA) Used only by adult speaker, esp by a woman to or of another] [Allsopp, 1996: 520] ‘В карибском ареале слово *soul* используется только взрослым говорящим, особенно женщиной, когда она обращается к другой женщине или говорит о другой женщине’.

(9) *Tantie* (*Tantie, tanta, Tanty*) n (ECar) [IF] (An affectionate term for) *aunt; auntie* [Allsopp, 1996: 548] ‘тётушка’. Например:

What do people call a mother’s sister? Some say auntie, some say tantie. [< FrCr from blend of Fr *tante* + E *aunty, auntie* (уменьшительно-ласк.) ‘тётушка’] [Allsopp, 1996: 548] ‘«Как в народе называют сестру матери?» – «Одни называют тётенка, другие – тётушка»’.

Семантическое развитие производного карибского имени от исходного французского имени происходит путём контаминации, сопровождаемой приобретением уменьшительно-ласкательной семы производным значением.

Fr *tante* 'тётя' + E *aunty, auntie* (уменьшительно-ласк.) → контаминация → (ECar) [IF] *Tantie* (уменьшительно-ласк.) 'тётушка'.

(10) *Ma, Ma(a)ma, Ma(a)mi(e), Mummy* [ma; mama; mami] n (CarA) [IF] (affectionate form of address [Allsopp, 1996: 358] 'мамочка, матушка'. n (CarA) [IF] 'Обращение со значением нежности, ласки, привязанности'. *Mother; an old woman* 'матушка; мамочка'. Например:

a) *Renouka pleaded. 'All these people looking at we, Ma. Don't shame me please' /... 'Ma, please, please, be reasonable. What get into you so suddenly?* [Allsopp, 1996: 358] 'Ренука произнесла, умоляя: «Все эти люди смотрят на нас, мама. Прошу тебя, не позорь меня. Мамочка, пожалуйста, будь благоразумной. Что на тебя так внезапно нашло?»'.

b) *Old Man: It don't sound good, Ma. It don't sound good at all.*

Old woman: There ain't much we can do but pray, Pa. Pray [Allsopp, 196: 358] 'Старик: «Как плохо это звучит, матушка. Совсем не звучит хорошо». Старуха: «Нам остаётся только молиться, отец. Молись же»'.

(11) *Maami* ['ma:mi] n [Guyn, Jmca, StVt] [AF/IF] *Mother* (an intimate form of address to one's own mother and more frequently by children when they are complaining or seeking attention) 'Форма обращения к матери, используемая детьми, когда они жалуются или требуют внимания: 'мамочка'. Например:

Maami, look Trevi pinching meh (Jmca) 'Мамочка, посмотри, Треви меня щипает'. *Yo(u) maami guine beat you* [DCEU, 1996: 358] 'Твоя мама собирается тебя наказать'.

(12) *Br'er (Brer)* [bara, bere, bra] n (CarA) // *B', Bo, Boro* (CarA) *Brother; Mr* – (*The title commonly attached to folk-tale characters, esp in Anancy stories*) [Allsopp, 1996: 116]. *Br'er (Brer)* [bara, bere, bra] 'Братец; господин' (Данное обращение *Br'er (Brer)* *B', Bo, Boro* (CarA) обычно используется как титул для героев сказок, особенно в сказках об Ананси). Например:

a) *As you know Brer Rabbie did not have any mind of his own and as a rule he wanted to do whatever his friend Brer Bookie said.* < [bra(d)r] < *brother*. See *Boro* 'Как Вы уже знаете, Братец Кролик своими мыслями не руководствовался, и, как правило, он хотел делать всё то, что Братец Буки ему советовал'.

b) *Br'er Nancy* n (CarA) [AF-Joc] 'Братец Паук / Нанси' // *Anancy* 'Ананси-паук' // *Boro Nancy*. 'Братец Паук / Нанси' [Allsopp, 1996: 116]. *A person who is not to be trusted; a wily character* 'Человек, на которого нельзя полагаться; коварный человек'.

(13) *Backra missy* 'досл.: белая девица' n phr [AF] [Hist]. *The daughter of a sugar planter*

(ист.) ‘Дочь хозяина сахарной фабрики’; [by extension] *any snobbish young lady* [Allsopp, 1996: 61]. (Расширение значения). ‘Любая юная леди с претензией на исключительность’. (Заметим, что в слове *missy* имеется уменьшительный суффикс -y). Например:

Since the other one married to this white engineer she now behaving like backra missy, m(y) dear! [Allsopp, 1996: 61] ‘Так как та другая девушка вышла замуж за белого технического специалиста по двигателям, она ведёт себя как дочь хозяина сахарной фабрики, о, боже!’.

(14) 1785. *Biddy, or Chick-a-biddy, a chicken, and figuratively a young wench* [COED, 1993] ‘Цыплёнок’. (Переносное значение) ‘юная девушка’.

Англ. уст. диал. *chick-a-biddy* ‘цыплёнок’ → метафора → БрА *chick-a-biddy* ‘юная девушка’.

Biddy n (Jmca) [IF] = *a new-born chicken*. (ЯмКр) [IF / разг.] ‘только-что вылупившийся цыплёнок’. Следует отметить, что *chick-a-biddy* < (*chick* + *biddy*) – ‘слово, используемое в детских яслях в значении ‘a young child’ [Allsopp, 1996: 98] ‘маленький ребёнок’.

В ямайском креоле у слова *chick-a-biddy* развивается новое значение ‘маленький ребёнок’. Маркером семы уменьшительности является суффикс -y в слове *biddy*.

Семантическое развитие производного значения в ямайском креоле от исходного значения британской лексической единицы, имеющей суффикс уменьшительности -y, происходит путём метафоры:

БрА *chick-a-biddy* ‘только-что вылупившийся цыплёнок’ → метафора → ЯмКр *chick-a-biddy* ‘маленький ребёнок; младенец’.

Семантическое развитие производного ямайского значения от исходного английского ЛСВ происходит путём метафоры по модели «животное → человек».

В нижеследующей таблице приведены результаты количественных подсчётов существительных-диминутивов (неологизмов, архаизмов, историзмов) данного исследования.

Таблица. Количественные показатели существительных-диминутивов в словах-обращениях и в словах со значением метисации в ямайском и тринидадо-тобагском креолях

Слова-обращения						Слова со значением метисации					
Ямайский креоль			Тринидадо-тобагский креоль			Ямайский креоль			Тринидадо-тобагский креоль		
неол.	арх.	ист.	неол.	арх.	ист.	неол.	арх.	ист.	неол.	арх.	ист.
448	251	186	823	245	282	116	32	37	412	63	75
15,1%	8,5%	6,3%	27,7%	8,2%	0,9%	3,9%	1,1%	1,2%	13,9%	2,12%	2,5%
885			1350			185			550		
Всего: 2970= 100%											

В словах-обращениях на первом месте неологистичные диминутивы, которые составляют 27,7% в тринидадо-тобагском креоле, в то время как в ямайском креоле они составляют 15,1%. В словах со значением метисации пиковая величина в тринидадо-тобагском креоле составляет 13,9%, а в ямайском креоле она в 3,6 раза меньше и составляет 3,9%. На долю архаичных диминутивов ямайского и тринидадо-тобагского креолей приходится почти одна та же величина – 8,5% и 8,2% соответственно. В словах обращениях историзмов-диминутивов в ямайском креоле приходится в 21 раз больше, чем в тринидадо-тобагском креоле ($6,3\% : 0,9\% = 21$).

3. Выводы

3.1. Если в английском языке бывшей метрополии (в британском варианте английского языка) имеется четыре продуктивных диминутивных суффикса, то в карибских креолях имеется по крайней мере один диминутивный суффикс: -у (и его вариант) -*ie* с этим значением, а также непродуктивные заимствованные из испанского языка диминутивные суффиксы -*ito*, -*atto*.

3.2. Диминутивное значение в плане диахронии зафиксировано у НЗМ *mulatto* ‘мулат’ / ‘ослик’.

3.3. Диминутивная сема присутствует в рассматриваемых креолях в словах-обращениях, которые включают редупликацию первого слога.

3.4. Если в стандартном английском языке недопустимо использовать диминутивный суффикс -у со словами *white* и *black*, то в креолях такое употребление считается санкционированным нормами креолей как правильное.

3.5. В разговорной речи в карибских креолях используются усеченные слова-обращения, которые обладают высоким уменьшительно-ласкательным потенциалом.

Список сокращений

ЛСВ – лексико-семантический вариант; ТрТКр – тринидадо-тобагский креоль; ЯмКр – ямайский креоль.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. Москва: Наука, 1988. 341 с.
2. Басыров Ш. Р. Метафоры и метонимии в разноструктурных языках. Донецк: ДонНУ, 2019. 287 с.
3. Басыров Ш. Р. Словотвір з рефлексивним комплексом у типологічному висвітленні. Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2014. 544 с.
4. Дроздов В. А. Формирование словарного состава карибских креольских языков. Донецк: ДонНУ, 2019. 348 с. (Типологические, сопоставительные, диахронические исследования; Т. 18).
5. Дьячков М. В. Креольские языки. Москва: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1987. 106 с.

6. Кейпл А. Словообразование: Справочник по английскому языку. Москва: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. 366 с.
7. Карашук П. М. Словообразование английского языка. Москва: Высшая школа, 1977. 303 с.
8. Лопатников Н. Н., Мовшович Н. А. Лексикология современного французского языка. Москва: Высшая школа, 2001. 345 с.
9. Нитобург Э. Л. Введение // Этнические процессы в странах Карибского моря. Москва: Наука, 1982. С. 3-25.
10. Сепир Э. Градуирование // Новое в зарубежной лингвистике. Москва: Прогресс, 1985. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. С. 43-78.
11. Серебренников Б. А. Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. Москва: Наука, 1970. 603 с.
12. Чекалина Е. М. Лексикология современного французского языка. Санкт-Петербург, 1998. 236 с.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Васильева-Шведе О. К., Степанов Г. В. Грамматика испанского языка. Москва: Высшая школа, 1963. 398 с.
2. Гак В. Г., Ганшина К. А. Новый французско-русский словарь: 70000 слов. 3-е изд., испр. Москва: Рус. язык, 1997. 1195 с.
3. Нарумов Б. П. Большой испанско-русский словарь. Москва: Русский язык Медиа, 2005. 839 с.
4. Allsopp R. Dictionary of Caribbean English Usage. With a French and Spanish supplement. Oxford University Press, 1996. 697 p.
5. Cassidy F. G. Dictionary of Jamaican English. Cambridge at the University Press, 1967. 487 p.
6. Compact Oxford English Dictionary. Complete text reproduced micrographically. Second edition New York: Clarendon Press. Oxford. Published in the USA by Oxford University Press, Inc., 1993. 2572 p. [COED].
7. Winer L. Dictionary of the English / Creole of Trinidad and Tobago on historical principles. McGill Queen's University Press, Montreal & Kingston. London. Ithaca, 2009. 1041 p.

REFERENCES

1. Arutyunova, N. D. (1988). *Tipyazykovykh znacheniy. Otsenka. Sobytie. Fakt* [Types of language meanings. Evaluation. Event. Fact]. Moskva: Nauka. (In Russ.).
2. Basyrov, Sh. R. (2019). *Metafory i metonimii v raznostrukturnykh yazykakh* [Metaphors and metonymies in the languages of different structure]. Donetsk: DonNU. (In Russ.).
3. Basirov, Sh. R. (2014). *Slovotvir z refleksivnim kompleksom u tipologichnomu visvitlenni* [Wordformation with a Reflexive complex in typological setting]. Donetsk: Vid-vo «Noulidzh» (Donetske viddilennya). (In Ukr.).
4. Drozdov, V. A. (2019). *Formirovanie slovarnogo sostava karibskikh kreolskikh yazykov* [Formation of vocabulary in Caribbean Creole languages]. Donetsk: DonNU. (Tipologicheskie, sopostavitelnye, diakhronicheskie issledovaniya; Vol. 18). (In Russ.).
5. Dyachkov, M. V. (1987). *Kreolskie yazyki* [Creole languages]. Moskva: Nauka. Glavnaya redaktsiya vostochnoy literatury. (In Russ.).
6. Keypl, A. (2003). *Slovoobrazovanie: Spravochnik po angliyskomu yazyku* [English guides. Word formation]. Moskva: ООО «Izdatelstvo Astrel»; ООО «Izdatelstvo AST». (In Russ.).
7. Karaschuk, P. M. (1977). *Slovoobrazovanie angliyskogo yazyka* [English wordformation]. Moskva: Vysshaya shkola. (In Russ.).

8. Lopatnikov, N. N., Movshovich, N. A. (2001). *Leksikologiya sovremennogo frantsuzskogo yazyka* [Lexicology of Modern French Language]. Moskva: Vysshaya shkola. (In Russ.).
9. Nitoburg, E. L. (1982). Vvedenie [Introduction]. In *Etnicheskie protsessy v stranakh Karibskogo morya*. Moskva: Nauka. Pp. 3-25. (In Russ.).
10. Sepir, E. (1985). Graduovanie [Grading]. In *Novoe v zarubezhnoy lingvistike*. Moskva: Progress. Iss. 16. Lingvisticheskaya pragmatika. Pp. 43-78. (In Russ.).
11. Serebrennikov, B. A. (1970). *Obshchee yazykoznanie. Formy sushchestvovaniya, funktsii, istoriya yazyka* [General linguistics. Forms of existence, functions and history of the language]. Moskva: Nauka. (In Russ.).
12. Chekalina, E. M. (1998). *Leksikologiya sovremennogo frantsuzskogo yazyka* [Lexicology of Modern French Language]. Sankt-Peterburg. (In Russ.).

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. Vasileva-Shvede, O. K., Stepanov, G. V. (1963). *Grammatika ispanskogo yazyka* [Spanish grammar]. Moskva: Vysshaya shkola. (In Russ.).
2. Gak, V. G., Ganshina, K. A. (1997). *Novyy frantsuzsko-russkiy slovar* [New French-Russian Dictionary]. 3rd ed., rev. Moskva: Rus. yazyk. (In Russ.).
3. Narumov, B. P. (2005). *Bolshoy ispansko-russkiy slovar* [Big Spanish Russian Dictionary]. Moskva: Russkiy yazyk Media. (In Russ.).
4. Allsopp, R. (1996). *Dictionary of Caribbean English Usage. With a French and Spanish supplement*. Oxford University Press.
5. Cassidy, F. G. (1967). *Dictionary of Jamaican English*. Cambridge at the University Press.
6. *Compact Oxford English Dictionary. Complete text reproduced micrographically*. Second edition New York: Clarendon Press. Oxford. Published in the USA by Oxford University Press, Inc., 1993.
7. Winer, L. (2009). *Dictionary of the English / Creole of Trinidad and Tobago on historical principles*. McGill Queen's University Press, Montreal & Kingston. London. Ithaca.

Дроздов Владимир Александрович – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры теории и практики перевода (e-mail: v.drozdov@donnu.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
283001, Донецк, Университетская, 24

Drozdov Vladimir A. – Doctor in Philology, Associate Professor, Professor of Translation Studies Department (e-mail: v.drozdov@donnu.ru), Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University»
24 Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 12 октября 2023 г.